

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ

**Екосистема економічного відновлення України: координація
промислової, освітньої, трудової, міграційної та цифрової політик**

Науково-дповідна записка

Київ – 2026

ЗМІСТ

Вступ	2
1. Концептуальні підходи до формування екосистеми економічного повоєнного відновлення країни	3
2. Інтелектуальна резильєнтність: синергія промислової, освітньої та цифрової політики	6
3. Соціальна резильєнтність: симбіоз промислової, трудової та цифрової політик	12
4. Мережева резильєнтність: конвергенція промислової, міграційної та цифрової політик	15
Висновки	18

Вступ

Науково-доповідна записка «Екосистема економічного відновлення України: координація промислової, освітньої, трудової, міграційної та цифрової політик» підготовлена у межах виконання бюджетної прикладної науково-дослідної роботи «Забезпечення повоєнної розбудови промисловості України робочою силою» (№ ДР 0121U003622).

Науково-доповідна записка сфокусована на ключових напрямках національної політики: освітньої, трудової, міграційної, цифрової через призму їх координованості з промисловою задля формування промислового потенціалу у період повоєнної реконструкції України.

У науково-дослідній записці обґрунтовано концептуальні підходи до формування екосистеми економічного відновлення країни у повоєнний період. Запропонована концепція базується на поєднанні трьох засадничих компонент: інтелектуальної, соціальної та мережевої резильєнтності. У записці міститься аналіз кожної компоненти через призму відновлення промисловості на засадах Індустрії 5.0, де людина перестає бути лише ресурсом і стає центральним суб'єктом технологічних змін.

У роботі аналізуються наявні законодавчі та регуляторні механізми, визначаються ключові виклики та пропонуються практичні рекомендації щодо підвищення ефективності цих політик з метою досягнення синергетичного ефекту для сталого розвитку промислового потенціалу країни.

Науково-доповідну записку під керівництвом заст. директора Інституту економіки промисловості НАН України, д-р. екон. наук., професора О. Ф. Новікової підготували: д-р. екон. наук., пров. н. с. Н. А. Азьмук, аспірант ІЕП НАН України О. Ю. Мальцев.

1. Концептуальні підходи до формування екосистеми економічного відновлення країни у повоєнний період

Розвиток промисловості на сучасних технологічних засадах відіграє ключову роль у повоєнному відновленні України. Цей сектор економіки забезпечує створення доданої вартості, формування сталої та гідної зайнятості, експортний потенціал та технологічну модернізацію економіки країни. В умовах повоєнного відновлення промисловий сектор формує підґрунтя для швидкого економічного зростання та структурної перебудови національної економіки.

У довоєнний період промисловий комплекс України характеризувався використанням переважно ресурсомістких технологій з низькою часткою доданої вартості, низькою продуктивністю праці¹, що зумовлювало його суттєвий технологічний розрив із розвинутими країнами. Впровадження інструментів Індустрії 4.0: промисловий інтернет речей (ІоТ), великі дані, кіберфізичні системи для повної автоматизації, робототехніка, хмарні обчислення тощо носило переважно фрагментарний характер. Поряд з цим національна промисловість зазнала значних збитків через воєнні руйнування, міграцію робочої сили, нестачу інвестицій для розвитку інновацій. Воєнні руйнування, криза ресурсів є каталізатором прискореної реконструкції, де пріоритетом державної політики має стати формування умов для радикальної модернізації промисловості на засадах Industry 4.0 та 5.0.

Системоутворююча роль промисловості в економічному зростанні зумовлює необхідність переходу від фрагментарних заходів до розбудови *екосистеми економічного відновлення країни у повоєнний період*. Ядром такої екосистеми є промисловість як драйвер створення доданої вартості, зайнятості, інновацій, технологій та експортного потенціалу. Це потребує формування скоординованої взаємодії політик: промислової, освітньої, трудової, міграційної та цифрової, що забезпечить узгоджений розвиток людського капіталу, виробничих спроможностей і технологічної реконструкції та цифрової модернізації економіки.

¹ Аудит економіки України 2030. Кабінет міністрів України. 2020. <https://nes2030.org.ua/docs/doc-audit.pdf>

Взаємозв'язок названих політик формує тло для формування екосистеми економічного відновлення країни та формує модель випереджального розвитку промисловості (див. рисунок). В центрі моделі знаходиться *людина (талант)*, чії компетенції формуються та розвиваються в освіті через *освітню політику* та реалізуються через працю, яку захищають соціально-справедливою, гнучкою *трудовою політикою*. Узгодження *освітньої та*

промислової політики забезпечує мінімізацію кваліфікаційних та освітніх розривів та підвищення інтелектуалізації праці. Людська праця посилена цифровими технологіями є джерелом розвитку індустрії. *Цифрова політика* виступає тлом, операційним середовищем та формує можливості розвитку та взаємодії всіх елементів екосистеми. *Міграційна політика* формує умови для залучення талантів для реконструкції економіки країни та її повоєнного відновлення. Узгодження та взаємодія всіх політик відбувається на підставі людиноцентричного підходу, що є основою Індустрії 5.0.

Рисунок. Модель екосистеми людиноцентричної індустріальної трансформації

Резильєнтність екосистеми досягається через конвергенцію п'яти ключових політик: промислової, освітньої, трудової, цифрової та міграційної. У цій моделі цифрова політика виступає середовищем (платформою), що інтегрує людський капітал у виробничі процеси. Вона формує архітектуру стійкості, що базується на триєдиній системі засадничих компонентів (опор).

Першим засадничим компонентом є «**Промисловість – Талант – Освіта – Цифровізація**», спрямований на подолання технологічного, кваліфікаційного та освітнього розриву шляхом узгодження промислової та освітньої політики з використанням переваг цифровізації. *Промислова політика* формує технологічні запити та умови для практичного впровадження Industry 4.0/5.0. *Люди (талант)* перетворюють теоретичні знання на додану вартість для індустрії. *Освітня політика* забезпечує зниження кваліфікаційних розривів та підготовку кадрів, адаптованих до цифрового виробництва. *Цифрова політика*

створює платформу для навчання та віртуальної симуляції виробничих процесів, пов'язуючи освіту безпосередньо з робочим місцем. Цей компонент відповідає за *інтелектуальну модернізацію* та забезпечує інтенсивне відтворення робочої сили через формування та постійне оновлення необхідних промисловості компетенцій задля конкурентоспроможності національної промисловості на світовому ринку. *Резильєнтність* досягається через «компетентнісний клей» – мінімізація кваліфікаційних та освітніх розривів.

Другим є «**Промисловість – Талант – Захист (трудова політика) – Цифровізація**», що забезпечує етичність виробництва, захист прав працівників, стабільність людського трудового ресурсу. Ключовою ознакою переходу до Індустрії 5.0 є гармонійне співіснування людини та технологій. *Промислова політика* спрямована на формування простору, де технології адаптуються під потреби та можливості людини, забезпечуючи її професійну самореалізацію. Також, змінюється роль *людини*, вона стає центром управління інтелектуальними системами, де її творчий потенціал підсилюється цифровими інструментами. *Трудова політика* виходить за межі захисту базових прав працівника та фокусується на когнітивній безпеці, психологічному комфорті та інклюзивності робочих місць. *Цифрова політика* формує моніторингове тло через спеціальні інструменти (сенсори, екзоскелети, цифрові двійники робочих місць), що забезпечують фізичний захист працівника та прозорість трудових відносин у реальному часі. Цей компонент відповідає за *соціальну модернізацію*. Резильєнтність досягається через «соціальний клей» — мінімізацію трудових конфліктів та високу мотивацію персоналу навіть у кризових умовах.

Третім є «**Промисловість – Талант – Міграція – Цифровізація**», що визначає фізичну спроможність екосистеми до відновлення, розв'язуючи критичну проблему дефіциту людського капіталу, спричинену війною, через інструменти Індустрії 5.0 та міграційну політику, спрямовану на залучення талантів. *Промислова політика* спрямована на впровадження Індустрії 5.0 додає принцип гнучкості, що дозволяє підприємствам швидко інтегрувати нових працівників у цифровізовані виробничі ланцюги. *Люди* є дефіцитним ресурсом, проте концепція Індустрії 5.0 зміщує фокус на *репатріацію знань* — навіть якщо людина фізично перебуває за кордоном, вона може бути частиною екосистеми через цифрові інструменти. Це забезпечується узгодженням з міграційною та цифровою політиками. *Міграційна політика* спрямована на повернення та залучення талантів: створення умов для репатріації українських фахівців, дистанційного трудового внеску, залучення іноземних експертів, технологічних (цифрових) волонтерів. *Цифрова політика* передбачає цифровий

доступ до національного ринку праці, вона забезпечує дистанційну участь у проєктах, інтеграцію в українські промислові кластери, електронне резидентство та хмарні платформи для спільної роботи над промисловими об'єктами. Цей компонент відповідає за *міграційно-мережеву модернізацію*. Резильєнтність досягається через «мережевий клей» — поєднує національне виробництво з глобальними талантами.

Запропонована модель екосистеми відновлення забезпечує резильєнтність економіки. Узгодження індустріальної, освітньої, трудової, цифрової та міграційної політик дозволяє уникнути «вузьких місць» у відбудові національної економіки, де цифрова політика відіграє роль її «нервової системи». Модель базується на переході до Індустрії 5.0, що дозволить розв'язати питання технологічного відставання, збалансування попиту й пропозиції на національному ринку праці, захисту працівників. Модель забезпечує трикомпонентну резильєнтність: інтелектуальну, соціальну та мережеву, в центрі моделі відновлення знаходиться людина (талант), що передбачає людиноцентричний підхід до формування екосистеми економічного відновлення.

2. Інтелектуальна резильєнтність: синергія промислової, освітньої та цифрової політики

Інтелектуальна резильєнтність передбачає здатність екосистеми нарощувати інноваційний потенціал та генерувати нові технологічні рішення, що забезпечується узгодженістю промислової, освітньої та цифрової політики.

Моніторинг узгодженості політик доцільно проводити трьома рівнями: політична візія (стратегічне бачення), політичний зміст, політичний процес. Стратегічне бачення визначається у стратегіях, концепціях, білих книгах; зміст розкривається у програмних документах, нормативно-правових актах (законах, постановах), процес реалізується через використання інструментів. Наявність документального забезпечення названих вище політик за рівнями представлено у табл. 1.

Таблиця 1. Законодавча рамка узгодження промислової індустріальної, освітньої та цифрової політик

Рівень	Політика		
	Промислова	Освітня	Цифрова
Загальна візія	НЕС-2030		

Галузеві візії	Стратегія розвитку індустріальних парків на 2023-2030 роки	Стратегія розвитку вищої освіти на 2022-2032 роки (СРВО), Концепція «Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки»; Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)	Стратегія здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації системи управління державними фінансами на період до 2030 року; Стратегія цифрового розвитку інноваційної діяльності України на період до 2030 року (WINWIN)
Зміст	ЗУ «Про індустріальні парки»	Операційні плани заходів з реалізації у 2025-2028 рр. та у 2022-2024 рр. СРВО ЗУ «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», Положення «Про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти», Постанова КМУ «Про Національну рамку кваліфікацій»	Операційний план заходів з реалізації у 2025-2027 рр. (WINWIN) ЗУ «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» ЗУ «Про особливості надання публічних послуг у цифровій формі» ЗУ «Про хмарні послуги»
Процес (інструменти)	Податкові та митні пільги, програма «5-7-9%», індустріальні парки, інвестиційні няні, страхування ЕКА, локалізація	НРК, акредитація, дуальна освіта, мікрокваліфікації, навчання продовж життя, державне (регіональне) замовлення, LMS-платформи, VR/AR симулятори, освітні стандарти 5.0.	Платформні рішення, Е-резиденство, цифровий паспорт продукту, блокчейн

Національна економічна стратегія на період до 2030 року (НЕС-2030), формує фундамент для спеціалізованих стратегій. Промисловість, освіта та цифровізація узгоджуються в ній через концепції «людського капіталу» та «Індустрії 4.0». Згідно з НЕС-2030, промисловість, освіта та цифровізація інтегровані в єдину екосистему розвитку через стратегічні завдання, спрямовані на модернізацію виробництва, розвиток людського капіталу та впровадження високих технологій². Більш детально це визначається у напрямках стратегії.

Напрямок 10 «Промисловість» спрямований на перетворення галузі на високотехнологічний «каталізатор зростання» та передбачає такі стратегічні завдання, що узгоджуються з освітою: дуальне навчання, розроблення нових професійних стандартів, наукова співпраця, інноваційна інфраструктура.

² Національна економічна стратегія на період до 2030 р. (зі змінами та доповненнями): Постанова КМУ від 3 березня 2021 р. № 179. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#n25>

Напрями 8 «ІКТ» та 20 «Якість життя» формують освітні передумови для забезпечення промисловості та цифрового сектору кваліфікованими кадрами, здатними до навчання протягом життя. Зокрема такі завдання: STEM-освіта, цифровізація навчання, залучення фахівців з бізнесу до освіти, підготовка фахівців для ІТ-сектору, професійна орієнтація. *Напрями 8 «ІКТ» та 18 «Цифровізація»* визначають цифровізацію як інструмент підвищення продуктивності праці в усіх галузях, що включає такі завдання: дорожні карти цифрової трансформації галузей економіки, мережі центрів експертизи, лабораторій R&D та технологічних центрів, електронна взаємодія, цифрові навички, розвиток ІТ-екосистеми (Дія Сіті)³.

Попри те, що Стратегія (НЕС-2030) закладає фундаментальні засади розвитку національної економіки та забезпечує первинне узгодження ключових політик, вона потребує суттєвої актуалізації. Згідно з Постановою № 179, НЕС-2030 підлягає плановому перегляду, що створює необхідне підґрунтя для інтеграції принципів Індустрії 5.0 та реалізації концепції «подвійного» (цифрового та зеленого) переходу. В межах системного узгодження промисловості, освіти та цифровізації такий перегляд має базуватися на людиноцентричній моделі цифровізації, що передбачає синхронізацію цифрових компетенцій із навичками сталого розвитку та етичного використання високих технологій. Важливим аспектом оновлення є нормативно-технічна гармонізація національних стандартів із вимогами Європейського Союзу, що є критичною умовою для укладення угоди АСАА («промислового безвізу») та повноцінної інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС. Крім того, стратегічна актуалізація має передбачати впровадження передових міжнародних протоколів кібербезпеки та захисту інформації, зокрема стандартів NIST та ISO, що забезпечить стійкість промислової інфраструктури та відповідність української екосистеми глобальним вимогам цифрової безпеки. Таке комплексне оновлення дозволить трансформувати національну стратегію з інструменту стабілізації у дорожню карту технологічного розвитку, де цифрова політика стає середовищем для формування інтелектуальної резильєнтності країни.

Галузеве політичне бачення закладається у галузевих стратегіях, концепціях тощо. Зокрема у сфері освіти такими є «Стратегія розвитку вищої

³ Там само

освіти на 2022-2032 роки»⁴, Концепція «Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки», Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)⁵. Перелічені документи підтримують та розвивають завдання, що окреслені у НЕС-2030 щодо формування якісного людського капіталу, подолання кваліфікаційного розриву, цифрових компетенцій та цифрового освітнього середовища, розвиток інновацій, якісну професійно-технічну освіту.

Важливим вектором розвитку національної освітньої політики є імплементація європейських стандартів та рекомендацій із забезпечення якості освіти (ESG), інтеграція принципів Болонського процесу, узгодженість Національної рамки кваліфікацій з Європейською рамкою кваліфікацій (EQF) та стандартів академічної доброчесності. Національні освітні стандарти вищої освіти базуються на компетентнісному підході через використання опису результатів навчання відповідно до Дублінських дескрипторів (Dublin Descriptors) та підходу до проектування освітніх програм (Learning outcomes). Імплементація європейських підходів, принципів та практик забезпечує сумісність національного освітнього простору з європейським.

Дуальна освіта є ключовим інструментом, що забезпечує поряд з гармонізацією з європейським освітнім простором спрямування та узгодження системи освіти до потреб національної промисловості та формує галузеву релевантність. Дуальна форма освіти забезпечує гармонійне поєднання теоретичних знань здобувачів освіти з практичними навичками, що формуються у виробничому середовищі. В національному законодавстві дуальна освіта закріплена у Законах України «Про освіту»⁶ (ст. 9, 59), «Про фахову передвищу освіту» (ст. 47)⁷, «Про вищу освіту» (ст. 49)⁸. Реалізація цієї форми освіти передбачає навчання на робочому місці у межах 25-60% від загального обсягу навчального плану. (Законі України “Про вищу освіту”, Положенні “Про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти”).

⁴ Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки (зі змінами та доповненнями): схвалено розпорядженням КМУ від 23 лютого 2022 р. № 286-р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#n12>

⁵ Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти): схвалено розпорядженням КМУ від 5 серпня 2020 р. № 960-р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#n8>

⁶ Про освіту: Закон України. (зі змінами та доповненнями). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>

⁷ Про фахову передвищу освіту: Закон України (зі змінами та доповненнями). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text>

⁸ Про вищу освіту: Закон України (зі змінами та доповненнями). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ed20160313#Text>

Наразі національна освітня політика спирається на традиційні інструменти: НРК, акредитацію програм та LMS-платформи, обмежене використання дуальної форми навчання та VR/AR симулятори. Проте перехід до Індустрії 5.0 вимагає їхньої якісної трансформації, зокрема реалізації ініціативи Union of Skills⁹, що має базуватися на принципі Skills Guarantee — державній гарантії доступу до перекваліфікації для працівників критичних галузей (Defense Tech, енергетика, машинобудування тощо). Важливим кроком є розширення обмеженого досвіду дуальної освіти до створення повноцінних навчальних центрів безпосередньо на виробництві, де освітня програма адаптується до технологічного циклу підприємства в реальному часі. А також, перехід від експериментального використання до повного юридичного визнання коротких освітніх модулів, що дозволяє фахівцям отримувати вузькоспеціалізовані навички (наприклад, управління роботами чи сервіс водневих двигунів) за 2-4 тижні. Потребує масштабування імерсивних технологій для підготовки персоналу в небезпечних або наукомістких галузях, що мінімізує ризики для обладнання та людей.

Стратегія розвитку індустриальних парків на 2023–2030 роки¹⁰ є однією з ключових пріоритетів національної промислової політики, спрямованим на перетворення країни з експортера сировини на потужний промислово-технологічний хаб. Водночас змістовне наповнення промислової політики України зберігає фрагментарний характер та потребує рамкового закону, що визначатиме її пріоритети та регуляторні механізми, заходи щодо стимулювання промислового виробництва, враховуватиме потреби воєнного стану та повоєнної реструктуризації економіки України¹¹.

Наразі на розгляді Верховної ради знаходиться законопроект «Про засади державної промислової політики України», що має забезпечити цілісне стратегічного бачення України як самодостатнього технологічно-промислового хабу. Це передбачає формування єдиного промислового контуру, де розвиток оборонно-промислового комплексу, енергетики та машинобудування нерозривно пов'язаний із цифровою безпекою та освітньою інфраструктурою.

⁹ Union of Skills. 2025 https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/union-skills_en

¹⁰ Стратегія розвитку індустриальних парків на 2023–2030 роки: схвалена розпорядженням КМУ від 24.02.2023 р. № 176-п <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176-2023-%D1%80#Text>

¹¹ Реалізація потенціалу промисловості й аграрного сектора економіки в умовах війни та повоєнного відновлення: аналіт. доп. / за ред. Жаліла Я. А. Київ : НІСД, 2025. 93 с. <https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2025.09>

Основними інструментами реалізації промислової політики є: податкові пільги (резиденти індустріальних парків), кредитування 5-7-9% (переробна промисловість), митні пільги (ввезення обладнання), страхування інвестицій в Україні (ЕКА), інвестиційні няні (12 млн євро, кількість нових робочих місць 50) локалізація (30% національне виробництво у закупівлях). Названі інструменти спрямовані на стимулювання сучасних робочих місць у промисловості.

Цифрова політика формує середовище та умови для технологічного розвитку, її основним документом є Стратегія інноваційної діяльності України на період до 2030 року (WINWIN 2030). Її стратегічні цілі виступають інтегратором, що перетворює освіту, промисловість, дослідження, інновації в єдину високотехнологічну екосистему та узгоджують освітню, промислову та цифрову політику. Зокрема, формують базис формування та розвитку талантів та інновацій (ціль 1, 5, 16), унормування нормативно-правового поля та розвиток інноваційної інфраструктури (ціль 3, 4, 6), інновацій у промисловості (ціль 3, 8, 9, 16, 18)¹².

Основними інструментами реалізації цифрової політики, що забезпечують її узгодження з промисловою та освітньою політикою, є платформні рішення, наприклад «Дія Сіті», «Мрія», а також Е-резиденство. Водночас такі інструменти як цифровий паспорт продукту та блокчейн наразі регулюються переважно через стратегії та міжнародні зобов'язання та потребують законодавчого регулювання в межах інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС (Регламент ЄС 2024/1781¹³).

Інтелектуальна резильєнтність забезпечується крос-секторальною узгодженістю політик, фундаментом якої є Національна економічна стратегія. Водночас відсутній рамковий закон щодо промислової політики, що сформував засади для впровадження Індустрії 4.0/5.0. Цей законодавчий вакуум компенсується певним чином гнучким інструментарієм стратегії WINWIN 2030. Є потреба у формуванні освітнього стандарту 4.0/5.0, що дозволило б інтегрувати освітні стандарти безпосередньо у виробничі цикли. Такий стандарт має базуватися на принципі динамічних компетентностей, які оновлюються автоматично через зворотний зв'язок з індустрією. При цьому важливим є його орієнтація на

¹² Стратегія цифрового розвитку інноваційної діяльності на період до 2030 року. схвалено розпорядженням КМУ від 31 грудня 2024 р. № 1351-р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1351-2024-%D1%80?find=1&text=%D0%BC%D1%80%D1%96%D1%8F#Text>

¹³ Регламент ЄС 2024/1781 Regulation (EU) 2024/1781 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj/eng>

європейську ініціативу Union of Skills (2025) та впровадження системи мікрокваліфікацій, сумісних із DigComp 2.2, що дозволить Україні інтегрувати освітні траєкторії безпосередньо у виробничі ланцюжки промисловості 5.0, забезпечуючи взаємовизнання дипломів та навичок з країнами ЄС.

Розробка національного регламенту штучного інтелекту створить безпечне та передбачуване середовище для масштабної технологічної трансформації всіх галузей економіки. З метою забезпечення безперешкодного доступу української промислової продукції на внутрішній ринок ЄС та виконання вимог Регламенту (EU) 2024/1781 про екодизайн, вбачається критично необхідним розробити Національний стандарт цифрового паспорта продукту (DPP-UA), який має бути повністю інтероперабельним із європейськими вимогами до збору, зберігання та обміну даними про життєвий цикл виробу.

3. Соціальна резильєнтність: симбіоз промислової, трудової та цифрової політик

Соціальна резильєнтність ґрунтується на узгодженні промислової, трудової та цифрової політик. Синхронізація названих видів політик забезпечує можливість запровадження переходу до Індустрії 5.0 та реалізацію людиноцентричного виробництва. Ключовим документом, що узгоджує трудову, промислову та цифрову політики, є Кодекс законів про працю.

Попри те, що КЗпП був схвалений у 1971 р. та багаторазово оновлювався, він потребує актуалізації відповідно до вимог «подвійного переходу» та інтеграції фундаментальних принципів правової системи ЄС (EU *acquis*). Сучасна редакція кодексу все ще містить надмірний акцент на «цеховій» моделі праці, що створює бар'єри для реалізації стратегії WINWIN 2030. Недоліком наявного КЗпП є відставання від сучасного стану цифровізації промисловості. Зокрема, доцільним є розмежування між «робочим часом» та «часом на зв'язку» в умовах дистанційної роботи, а також правове визначення статусу працівників, що керують автоматизованими системами та ШІ на виробництві. Потребує легалізації концепція «гнучких робочих місць», де фізична присутність на підприємстві доповнюється роботою у цифрових двійниках, що особливо важливо для розширення інклюзії ринку праці.

В умовах цифровізації та подвійного переходу важливим є забезпечення засад флексибезпеки, що передбачає поєднання гнучкості ринку праці для

роботодавців (flexibility) та соціальну безпеку для працівників (security). Ця стратегія базується на гнучких та надійних контрактних домовленостях, стратегіях навчання протягом усього життя (LLL), активній політиці на ринку праці (ALMP), сучасних системах соціального забезпечення¹⁴. Стратегія флексибезпеки в Україні доцільно реалізувати через пряму імплементацію ключових директив ЄС. Саме ці директиви перетворюють абстрактні принципи "гнучкості" та "безпеки" на конкретні норми права, що регулюють щоденну взаємодію працівника, роботодавця та цифрових систем.

Для узгодження промислової, трудової та цифрової політик потрібно врахувати такі директиви ЄС, зокрема 2019/1152 (прозорі та передбачувані умови праці), 2019/1158 (баланс між роботою та особистим життям батьків та опікунів), 2023/970 (рівна оплата праці за рівну роботу та прозорість), 2002/14/ЄС (інформування та консультування) (таблиця 2).

Таблиця 2. Пріоритетні напрямки імплементації директив ЄС у національне законодавче поле

Сфера регулювання	Директива ЄС	Ключовий інструмент для України	Результат для Індустрії 5.0
Прозорість праці	2019/1152	Легалізація on-demand work та захист паралельної зайнятості	Адаптивність сервісних інженерів та ІТ-сектору
Баланс життя/роботи	2019/1158	Право на гнучкі графіки та дистанційну роботу для опікунів	Реінтеграція людського капіталу
Справедлива оплата	2023/970	Обов'язкова прозорість зарплат та аудит гендерного розриву	Подолання дискримінації, підвищення прозорості та довіри на ринку праці
Платформна економіка	2024/2831	Презумпція трудових відносин та контроль над алгоритмами	Етичний ШІ-менеджмент та детінізація фріланс-ринку

Директива ЄС 2019/1152 «Про прозорі та передбачувані умови праці»¹⁵ закладає фундамент для покращення умов праці шляхом сприяння більш прозорій та передбачуваній зайнятості, забезпечуючи при цьому адаптивність ринку праці. Наразі її положення імплементовані в Україні лише частково. Критичним залишається брак норм щодо мінімальної передбачуваності роботи та законодавчого захисту паралельної зайнятості. Для високотехнологічних секторів та сервісного інжинірингу це створює бар'єри у впровадженні формату «роботи за викликом» (on-demand work), який є складником сервісної моделі

¹⁴ На шляху до спільних принципів гнучкої безпеки: більше та кращі робочі місця завдяки гнучкості та безпеці {SEC(2007) 861} {SEC(2007) 862} <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52007DC0359>

¹⁵ Directive (EU) 2019/1152 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on transparent and predictable working conditions in the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj/eng>

Індустрії 5.0 та потребує чіткого балансу між оперативністю реагування та соціальним захистом фахівця.

Директива ЄС 2019/1158 «Про баланс між роботою та особистим життям батьків та опікунів»¹⁶ імплементована у національному законодавстві частково, переважно в частині відпусток при народженні дитини. Поза увагою залишається ключовий інструмент - гнучкі робочі графіки для цілей догляду, що включає дистанційну роботу та стиснені робочі тижні. Для переходу до Індустрії 5.0 повна імплементация цієї Директиви є важливою, оскільки вона закладає правову основу для реінтеграції людського капіталу, зокрема осіб з інвалідністю, а також тих, хто має обов'язки з догляду. Це дозволяє синхронізувати потреби промислового виробництва з принципами соціальної резильєнтності, забезпечуючи утримання кваліфікованих кадрів через адаптацію робочого середовища до життєвих обставин працівника.

Директива ЄС 2023/970 «Про посилення застосування принципу рівної оплати за рівну працю або працю рівної цінності для чоловіків і жінок шляхом забезпечення прозорості оплати праці та механізмів забезпечення дотримання»¹⁷ відкриває новий етап у розвитку українського ринку праці. Хоча чинне законодавство України закріплює принцип рівності, європейські стандарти прозорості надають практичні алгоритми: відкритості зарплатних меж та чітких критеріїв оцінки праці. Вона спрямована на забезпечення соціальної справедливості через інструментарій обов'язкової прозорості. Це інструмент соціальної резильєнтності, що стимулює конкуренцію за таланти на основі навичок та мотивує робочу силу інвестувати у свій професійний розвиток. Ця директива створює фінансовий стимул для розвитку навичок, а підґрунтя для їх визнання формує рекомендація ЄС 2022/C 243/02¹⁸, яка є частиною стратегії European Skills Agenda. Впровадження мікрокваліфікацій в національне законодавство потребує комплексного підходу, оскільки це поняття знаходиться на стику освіти та ринку праці. Це потребує введення терміну «мікрокваліфікація» у законодавство про освіту та доповнення переліку документів, визначених у КЗпП, що підтверджують кваліфікацію особи.

¹⁶ Directive (EU) 2019/1158 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on work-life balance for parents and carers and repealing Council Directive 2010/18/EU https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.188.01.0079.01.ENG

¹⁷ Directive (EU) 2023/970 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 to strengthen the application of the principle of equal pay for equal work or work of equal value between men and women through pay transparency and enforcement mechanisms. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2023/970/oj/eng>

¹⁸ Council Recommendation of 16 June 2022 on a European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability 2022/C 243/02 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=oj:JOC_2022_243_R_0002 фінан

Директива ЄС 2024/2831 «Про покращення умов праці під час роботи на платформах»¹⁹ виступає стратегічним містком між цифровою та трудовою політиками. Вона спрямована на подолання правової невизначеності зайнятих осіб, які працюють через цифрові платформи, та встановлює стандарти захисту даних у цифровому середовищі. Директива визначає умови, за яких особа набуває статус «працівника», регулює алгоритмічний менеджмент, захищає персональні дані, сприяє покращенню умов праці та прозорості, зокрема в транскордонних ситуаціях. Це легалізує нові форми праці, не роблячи працівників безправними, що є критично важливим для України в умовах повоєнного відновлення.

Зазначимо, що 7 січня 2026 р. КМУ подав до Верховної Ради України проект Трудового кодексу України, підготовлений Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства. Проект передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС, цифровізацію трудових відносин та легалізацію форматів роботи, що вже використовуються на ринку праці.²⁰

Імплементація стратегії флексибезпеки у законодавстві України створює умови, за яких промислова модернізація (Індустрія 5.0) спирається на гнучкість трудових відносин та поєднуватися з надійним соціальним захистом, перетворюючи «нестандартну» зайнятість із зони ризику на зону драйверу економічного зростання та соціальної стійкості.

4. Мережева резильєнтність: конвергенція промислової, міграційної та цифрової політик

Узгодження промислової, міграційної та цифрової політик є викликом для України, по-перше, через значну кількість воєнних мігрантів. За оцінками ООН 5,86 млн українців перебувають за кордоном станом на 11 грудня 2025 р.²¹. По-друге, повоєнна реконструкція промисловості на засадах Індустрії 5.0 потребує робочу силу зі специфічними цифровими та інженерними компетенціями. Це зумовлює необхідність розробки стратегічного бачення у сфері міграційної політики з врахуванням не лише поточної ситуації з людським капіталом в країні, а й наявних та потенційних потреб промисловості

¹⁹ Directive (EU) 2024/2831 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2024 on improving working conditions in platform work. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402831

²⁰ Новини. КМУ. 7.01.2026. <https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-zatverdyyv-proekt-trudovoho-kodeksu-ta-podav-ioho-na-rozhliad-do-verkhovnoi-rady>

²¹ Ukraine Refugee Situation. UNHCR Operational Data Portal. <https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine>

у контексті повоєнної реконструкції на засадах Індустрії 5.0 та узгодження зі стратегією WINWIN3030.

У 2025 р. завершилася дія попередньої національної міграційної стратегії, попри це, нова Міграційна стратегія ще не ухвалена. Це створює стратегічний розрив, який загрожує гальмуванням темпів відновлення. Водночас це надає унікальну можливість для формування якісно нової державної парадигми. Розробка та ухвалення нової Міграційної стратегії нового покоління (Migration Strategy 5.0), що базується на таких засадах: перехід від «контролю потоків» до «управління талантами»; формування умов для плинної міграції; синхронізація з промисловою, цифровою, освітньою, трудовою політиками та директивами ЄС.

Наразі міграційна політика України базується на підході «контроль потоків», водночас такий підхід є неефективним з точки зору повоєнної реконструкції промисловості на засадах Індустрії 5.0. Демографічна ситуація в країні зумовлює необхідність застосування підходу *«управління талантами»*. Така трансформація міграційної політики вимагає переходу від пасивного обліку до активного рекрутингу інтелектуального капіталу. В умовах дефіциту робочої сили державна стратегія має базуватися на принципах селективності та економічної доцільності.

Для реалізації цієї сервісної моделі необхідно впровадити такі інструменти: інтелектуальні карти дефіциту, промислове спонсорство, освітні мости. *Інтелектуальні карти дефіциту* передбачають створення цифрової аналітичної платформи, що в реальному часі зіставляє потреби національної економіки та промисловості зокрема, із профілями українських мігрантів та іноземних фахівців. Це дозволить формувати персоналізовані «пакети репатріації» або пропозиції працевлаштування для носіїв критичних знань у визначених пріоритетних галузях.

Надання права *«промислового спонсорства»* провідним підприємствам галузей Індустрії 5.0, тобто виступати прямими гарантами (спонсорами) для спрощеного отримання статусу перебування в Україні та роботи іноземними експертами. Це мінімізує бюрократичні бар'єри, пришвидшує технологічний трансфер.

Освітні мости передбачають розробку програм стипендій та стажувань на базі українських R&D-центрів для молоді, що перебуває за кордоном. Це стимулює повернення не лише досвідчених кадрів, а й формування майбутнього кадрового резерву з міжнародним досвідом.

Важливим кроком для зниження дефіциту висококваліфікованих кадрів, необхідних для розгортання Індустрії 5.0, є імплементація Директиви 2009/50/ЕС (про умови в'їзду та проживання громадян третіх країн з метою висококваліфікованої роботи)²² в законодавче поле України. Це можливо через внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», запровадивши національний аналог Блакитної карти ЄС (Blue Card). Даний механізм має стати інструментом залучення інтелектуального капіталу для високотехнологічного відновлення, а запровадження процедури цифрової промислової візи забезпечить швидкий та прозорий «fast-track» для іноземних фахівців, що володіють критичними для країни компетенціями.

Пріоритетним напрямом міграційної політики є формування сприятливих умов *для плинної міграції* (Liquid Migration), що передбачає перехід від жорсткого вибору «повернутися або залишитися» до гнучкого «індивідуальної професійної та/або освітньої траєкторії». Це змінює попередню парадигму повернення, або неповернення на трудову, або освітню мобільність, де людина залишається частиною національного економічного простору незалежно від географії. Вимірами плинної міграції є: тимчасовість; тип - трудова, що доповнюється освітньою; легальний статус перебування; непередбачуваність напрямів; індивідуалізація; міграційний габітус (мігранти не мають чітких планів щодо майбутнього оселення та тримають свої варіанти відкритими)²³.

В українському контексті плинну міграцію доцільно розділити на два взаємопов'язані способи реалізації: традиційний та цифровий. В умовах воєнного стану цифровий спосіб плинної мобільності перестає бути просто зручною опцією і стає стратегічним інструментом виживання та відновлення України. Це зумовлено критичною необхідністю зберігати економічну активність за умов обмеження фізичного пересування та загрози безпеці. Ключовим елементом цього підходу є нормативне врегулювання статусу дистанційного внеску в національну економіку. Завдяки синергії з цифровою політикою, мігранти інтегруються в українські промислові кластери через механізми гіг-контрактів та хмарні платформи управління виробництвом. Це дозволяє зберігати зв'язок з українським людським капіталом за кордоном, трансформуючи його у стратегічний зовнішній трудовий резерв України. Плинна міграція, де «дистанційний внесок» та хмарне управління

²² Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/50/oj/eng>

²³ Engbersen, G., & Snel, E. (2025). Liquid migration: Dynamic and fluid patterns of post-accession migration flows. In *Mobility in transition* (pp. 21-40). Routledge.

виробництвом дозволяють українцям, які поза межами країни, залишатися активною частиною національного економічного простору.

Визначені ключові напрями узгодження промислової, міграційної та цифрової політик потребують розроблення Міграційного кодексу, який було ще передбачено розробити у попередній Міграційній стратегії. Міграційний кодекс має вийти за межі суто процедурних питань і стати фундаментом для реалізації моделі мережевого людського капіталу. Це вимагає створення крос-секторальної правової рамки, де Міграційний Кодекс виступає фундаментом для визначення статусу «плинного суб'єкта». Це забезпечить синхронізацію з Трудовим та Податковим кодексами, гарантуючи визнання «дистанційного трудового внеску» як підстави для соціального захисту. Такий підхід відповідає принципам Індустрії 5.0, де людина залишається активним учасником економіки України незалежно від місця фізичного перебування. Окремий розділ Кодексу має бути присвячений залученню та утриманню висококваліфікованих кадрів (аналог Blue Card ЄС). Кодекс має стати ланкою, що поєднує переміщення людей із їхнім професійним розвитком.

Висновки

Формування стійкої промислово-освітньо-інноваційної екосистеми дозволяє забезпечити не лише відбудову зруйнованих потужностей, а й структурну модернізацію економіки, орієнтовану на довгострокову конкурентоспроможність і європейську інтеграцію України. Резильєнтність екосистеми базується на трьох засадничих компонентах: інтелектуальна, захисна та мережева. Модель екосистеми відновлення, заснована на парадигмі Індустрії 5.0, розв'язує триєдине завдання: ліквідацію технологічного дефіциту, структурне збалансування ринку праці та впровадження нових стандартів захисту людського капіталу.

Формування інтелектуальної резильєнтності (конвергенція промислової, освітньої та цифрової політик) досягається шляхом створення гнучкої системи відтворення знань, що відповідає потребам промисловості. Національна економічна стратегія НЕС-2030, що забезпечує початкове узгодження цих політик, потребує актуалізації, зокрема інтеграції принципів Індустрії 5.0. та концепції подвійного переходу. У межах парадигми Індустрії 5.0 така інтеграція забезпечує безперервний цикл перенавчання (life-long learning), розширення обмеженого досвіду дуальної освіти до створення повноцінних навчальних центрів безпосередньо на виробництві, масштабування імерсивних технологій для підготовки персоналу в небезпечних, або наукомістких галузях.

Особлива увага має бути приділена людиноцентричній цифровізації, що базується на синхронізації цифрових компетенцій із навичками сталого («зеленого») розвитку та етичного використання високих технологій, включаючи штучний інтелект.

Ключовим аспектом оновленої НЕС-2030 є гармонізація національних стандартів із вимогами ЄС, що необхідно для укладення угоди АСАА («промислового безвізу») та інтеграції до Єдиного цифрового ринку. Водночас інтелектуальна резильєнтність потребує впровадження міжнародних протоколів кібербезпеки (NIST, ISO) для захисту промислової інфраструктури. Конвергенція цих політик формує інтелектуальне ядро екосистеми, що запобігає технологічному відставанню та забезпечує випереджальний розвиток через капіталізацію знань і креативного потенціалу нації.

Соціальна резильєнтність ґрунтується на побудові людиноцентричного ринку праці, який гарантує стабільність суспільства через високу якість зайнятості та передбачає симбіоз промислової, трудової та цифрової політик. Це передбачає перехід до моделі флексйбезпеки (flexicurity), де висока адаптивність промислового сектору поєднується з надійними соціальними гарантіями. Розробка нового Кодексу законів про працю має базуватися на імплементації ключових Директив ЄС (зокрема 2019/1152, 2019/1158, 2023/970 та 2024/2831 тощо), що забезпечують прозорість оплати праці та захист прав працівників у цифровому середовищі.

Впровадження мікрокваліфікацій є стратегічним кроком для інтеграції освітньої, трудової та міграційної політик. Узгодження норм освітнього та трудового законодавства забезпечить правове визнання короткострокового навчання, що дозволить побудувати адаптивну систему верифікації професійних компетенцій.

Цифровізація трудових відносин є важливим інструментом соціальної стійкості, дозволяючи легалізувати нові форми зайнятості та забезпечити безперервний моніторинг умов праці. У межах Індустрії 5.0 це трансформує соціальну політику з механізму виплат у систему активної підтримки продуктивності праці.

Конвергенція промислової, міграційної та цифрової політик формує мережеву резильєнтність та визначає спроможність екосистеми та нівелює географічні та демографічні обмеження. Це передбачає трансформацію міграційної політики у сервісну модель «управління талантами», де статус перебування та умови залучення фахівців (як українців за кордоном, так і

іноземців) прямо корелюють із дефіцитом критичних промислових кваліфікацій, таких як STEM-експерти чи архітектори цифрових двійників.

Ключовим елементом мережевої стійкості є формування оновленої законодавчої рамки у сфері мобільності, що сприятиме розвитку плинної міграції. Це дозволить підтримувати зв'язок із людським капіталом через цифрові рішення, зберігаючи залученість фахівців у національну економіку. Трансформація міграційної політики у сервісну платформу, що використовує аналітику даних та впровадження аналогу Блакитної карти ЄС дозволяє стати Україні привабливим простором для професійної самореалізації людського капіталу та конкурувати за інтелектуальний ресурс.

Синтез п'яти ключових політик формує архітектуру резильєнтності, де цифрова політика стає інтеграційним середовищем для моделі Індустрії 5.0. Людиноцентричний підхід забезпечує не лише повоєнну реконструкцію, а й довгострокову стійкість держави до глобальних шоків, закріплюючи технологічну суб'єктність України.